

Machine Learning en Redes de Telecomunicaciones: Una Revisión de los enfoques de Optimización de Recursos y Predicción de Tráfico

Machine Learning in Telecommunications Networks: A Review of Resource Optimization and Traffic Prediction

Juan José Pérez Insuasti, Víctor Manuel Flores Andino.

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Recibido: 2026/03/06

Aceptado: 2026/03/20

Publicado: 2026/04/15

DOI: 10.5281/zenodo.19432002

Abstract

Introduction: Machine learning (ML) has emerged as the transformative cornerstone of modern telecommunications network management, driven by the growing complexity of 5G environments and emerging 6G architectures, where traditional methods prove insufficient to handle the heterogeneity and dynamism of current services. **Objective:** The application of ML techniques for resource optimization and traffic prediction are systematized and critically analyzed in telecommunications networks, identifying dominant trends, significant results, and open research challenges. **Methodology:** To this end, a non-systematic bibliographic review was conducted covering contributions published between 2018 and 2026, consulting databases such as IEEE Xplore, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, with thematic analysis organized around four critical dimensions: traffic prediction, resource optimization, network slicing, and network security. **Results:** Results demonstrate that hybrid models integrating deep learning and deep reinforcement learning represent the dominant paradigm, with documented improvements of up to 99.79% in slice classification accuracy, a 51% reduction in URLLC latency, and 22.7% throughput gains; while statistical-deep hybrid approaches reduce traffic prediction error by up to 40%, and classifiers such as BiLSTM achieve 98.74% accuracy for intrusion detection in 5G environments. **Conclusion:** It is concluded that, despite the demonstrated advances, critical challenges persist regarding the laboratory-to-reality gap, model interpretability, scalability, and data privacy, whose resolution will guide future research toward federated learning, explainable AI, digital twins, and native AI integration in 6G networks. **General area of study:** Artificial Intelligence and Information and Communication Technologies. **Specific area of study:** Machine Learning Applied to the Optimization and Management of Next-Generation Telecommunications Networks.

Keywords: machine learning, resource optimization, traffic prediction, network slicing, 5G networks.

Resumen

Introducción: El aprendizaje automático (ML) ha emergido como el eje transformador de la gestión moderna de redes de telecomunicaciones, impulsado por la creciente complejidad de los entornos 5G y las arquitecturas emergentes 6G, donde los métodos tradicionales resultan insuficientes para gestionar la heterogeneidad y el dinamismo de los servicios actuales. **Objetivo:** Se sistematiza y analiza críticamente los avances en la aplicación de técnicas de ML para la optimización de recursos y la predicción de tráfico en redes de telecomunicaciones, identificando tendencias, resultados significativos y desafíos abiertos. **Metodología:** Para ello, se realizó una revisión bibliográfica no sistemática de contribuciones publicadas entre 2018 y 2026, consultando bases de datos como IEEE Xplore, Scopus, Web of Science y Google Scholar, con análisis temático organizado en torno a cuatro dimensiones: predicción de tráfico, optimización de recursos, network slicing y seguridad de

red. **Resultados:** Los resultados evidencian que los modelos híbridos que integran aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo profundo constituyen el paradigma dominante, con mejoras documentadas de hasta el 99,79% en clasificación de slices, reducción del 51% en latencia URLLC y ganancias del 22,7% en throughput; mientras que los enfoques híbridos estadístico-profundos reducen el error de predicción de tráfico hasta en un 40%, y clasificadores como BiLSTM alcanzan el 98,74% de exactitud en detección de intrusiones. **Conclusión:** Se concluye que, pese a los avances demostrados, persisten desafíos críticos relacionados con la brecha laboratorio-realidad, la interpretabilidad, la escalabilidad y la privacidad, cuya superación orientará la investigación futura hacia el aprendizaje federado, la IA explicable y los gemelos digitales en redes 6G nativas en inteligencia artificial. **Área de estudio general:** Inteligencia Artificial y Tecnologías de la Información y Comunicación. **Área de estudio específica:** Aprendizaje Automático Aplicado a la Optimización y Gestión de Redes de Telecomunicaciones de Próxima Generación.

Palabras claves: aprendizaje automático, optimización de recursos, predicción de tráfico, network slicing, redes 5G.

Introducción

Las redes 5G, 6G y generaciones futuras se perfilan como las tecnologías de comunicación preponderantes para servicios industriales verticales con estrictos parámetros de calidad de servicio; no obstante, el modelo tradicional basado en hardware resulta insuficiente para satisfacer la diversidad y el dinamismo propios de dichos servicios [1]. Ante este escenario, la softwarización, a través del network slicing, las redes definidas por software (SDN) y la virtualización de funciones de red (NFV); constituye el pilar fundamental de estas arquitecturas [2], tornando igualmente inadecuados los enfoques convencionales de gestión de recursos y haciendo cada vez más indispensable el empleo de técnicas basadas en inteligencia artificial para una administración autónoma y adaptativa.

En este sentido, la literatura reciente refleja un creciente interés por integrar el aprendizaje automático en la gestión de redes softwarizadas. Dubey et al. [3] presentan una revisión exhaustiva y unificada del estado del arte en gestión de recursos mediante IA para network slicing, abarcando clasificación de tráfico, admisión, asignación y planificación de recursos, así como casos de uso industriales y desafíos de investigación abiertos. Por su parte, Kulkarni et al. [4] proponen un enfoque de dos etapas para la predicción de tráfico y la gestión de recursos en redes 5G: en la primera, se formula un problema multi-objetivo que emplea modelos de Deep Convolution Neural Network y Long Short-Term Memory, donde el optimizador ADAM alcanza una precisión del 99,785%; en la segunda, el tráfico proyectado alimenta el algoritmo Tasmanian Devil Optimization-Elite (TDO-E), que supera al TDO convencional en un 6,79% en eficiencia de recursos. En una perspectiva de mayor alcance, Dulaj et al. [5] destacan cómo la integración del aprendizaje automático transforma la gestión del espectro, la calidad de servicio, el mantenimiento predictivo y la optimización de recursos

en tiempo real, con proyección directa hacia redes 6G, donde la comunicación semántica, la computación en el borde y la inteligencia artificial nativa constituirán los pilares de la conectividad futura.

En dominios tecnológicos específicos, los avances son igualmente significativos. En redes mmWave, la integración de IoT con aprendizaje profundo para slicing y enrutamiento, mediante los modelos ASDRRAE y DCAB; alcanza tasas de reconocimiento del 97,21% [6]. La gestión eficiente de recursos mediante LSTM, Deep Belief Networks y Algoritmos Genéticos Híbridos demuestra resultados superiores a los métodos convencionales en entornos 5G en tiempo real [7], mientras que la asignación dinámica de espectro, el control de potencia y la gestión de tráfico en redes inteligentes establecen los compromisos fundamentales entre throughput, latencia y consumo energético que todo sistema de optimización debe abordar [8].

La creciente heterogeneidad de servicios, desde IoT y comunicaciones ultraconfiables hasta streaming multimedia masivo; evidencia las limitaciones de los métodos tradicionales de gestión de recursos. La transición hacia redes 5G ha generado una demanda sin precedentes de servicios dinámicos diferenciados, en la que el network slicing emerge como un enfoque prometedor para la asignación eficiente de recursos y la habilitación de capacidades de autogestión [9]. Sin embargo, muchas metodologías de aprendizaje automático presentan dificultades para adaptarse a entornos dinámicos y heterogéneos, lo que impulsa la investigación hacia soluciones híbridas y distribuidas. Una revisión exhaustiva de 130 trabajos publicados entre 2019 y 2024 revela que el aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo predominan con el 49% y el 47% de los estudios, respectivamente, identificándose como brechas críticas la escasa reproducibilidad, la limitada validación en entornos reales y la fragmentación de soluciones que optimizan recursos de forma aislada [10]. En esta misma línea, investigaciones presentadas en la conferencia ICTSM 2025 abordan desde el procesamiento de lenguaje natural hasta la ciberseguridad, priorizando la sostenibilidad y la eficiencia energética en aplicaciones de inteligencia artificial [11]. Bharathiyar et al. [12] documentan, además, cómo las redes autoorganizadas, el mantenimiento predictivo y la detección automática de anomalías reducen los costos operativos, con el aprendizaje automático facilitando el streaming adaptativo y la predicción proactiva de abandono de usuarios. Complementariamente, sistemas inteligentes basados en 5G que integran predicción de tráfico y gestión proactiva de recursos mediante IA demuestran la factibilidad de una administración de red autónoma orientada a satisfacer la demanda de servicios en tiempo real [13].

El conjunto de propuestas revisadas consolida la viabilidad del aprendizaje automático en este dominio desde múltiples frentes. Los modelos de dos etapas para clasificación de tráfico y optimización de slices alcanzan precisiones superiores al 98% [4], [14], [15]; los frameworks de aprendizaje por refuerzo profundo para la asignación dinámica de recursos superan consistentemente a los algoritmos convencionales en métricas de

eficiencia espectral y calidad de experiencia [16], [17], [18]; y los enfoques híbridos que combinan metaheurística con aprendizaje profundo mejoran simultáneamente el rendimiento y la calidad de servicio en entornos 5G [19], [20]. En el plano de la seguridad, el sistema NSSPS, basado en árboles de decisión y SVM; logra una precisión de detección del 98,4% frente a ataques DDoS en entornos de network slicing [21], en tanto que una revisión de métodos de predicción de tráfico sobre 166 estudios confirma que los enfoques híbridos estadístico-profundos reducen el error hasta en un 40% respecto a modelos individuales [22].

Este artículo de revisión tiene como objetivo sistematizar y analizar críticamente los avances en la aplicación de técnicas de Machine Learning para la optimización de recursos y la predicción de tráfico en redes de telecomunicaciones, identificando las dimensiones tecnológicas predominantes, los resultados más significativos y los desafíos abiertos que orientarán la investigación futura en redes de próxima generación.

Metodología

El presente artículo se enmarca en un nivel de investigación **descriptivo**, cuyo propósito es caracterizar el estado actual del conocimiento respecto al uso de técnicas de Machine Learning aplicadas a la optimización de recursos y la predicción de tráfico en redes de telecomunicaciones. Con este enfoque se identifica, organiza y sistematiza los principales avances, tendencias y hallazgos reportados en la literatura especializada, sin manipulación de variables ni intervención experimental.

Para el tratamiento de la información recopilada se empleó el **método de análisis-síntesis**, mediante el cual cada fuente fue descompuesta en sus elementos conceptuales fundamentales: modelos empleados, métricas de desempeño, escenarios de aplicación y resultados obtenidos, para luego integrar dichos elementos en una visión cohesionada, para establecer relaciones, identificar convergencias y detectar vacíos en la literatura existente. Este proceso facilitó la construcción de una perspectiva crítica y articulada sobre el tema objeto de estudio.

La estrategia adoptada corresponde a una **investigación bibliográfica** de carácter **no sistemático**, dado que el objetivo no es responder a una pregunta clínica o de intervención bajo un protocolo PRISMA u otro marco análogo, sino ofrecer una panorámica amplia y representativa del campo. En consecuencia, no se aplicaron criterios de inclusión y exclusión formalizados, ni se realizó una evaluación cuantitativa del riesgo de sesgo de las fuentes consultadas. La selección de referencias respondió a criterios de pertinencia temática, calidad de la publicación y actualidad del contenido, priorizando artículos publicados en revistas indexadas y conferencias de alto impacto en el área de telecomunicaciones e inteligencia artificial.

La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos de reconocido prestigio académico, entre las que se incluyen IEEE Xplore, Scopus, Web of Science y Google

Scholar. Para garantizar la recuperación de literatura relevante, se definió un conjunto de **palabras clave de búsqueda**, utilizadas tanto de forma individual como en combinaciones booleanas: *machine learning, deep learning, network traffic prediction, resource optimization, telecommunications networks, reinforcement learning, network slicing, quality of service (QoS), 5G networks* y *network management*. Las búsquedas se efectuaron en idioma inglés y español, abarcando publicaciones comprendidas entre los años 2024 y 2026, con el fin de reflejar los desarrollos más recientes en un campo de rápida evolución.

El material seleccionado fue organizado temáticamente en torno a los ejes centrales del artículo: fundamentos de Machine Learning aplicados a redes, técnicas de predicción de tráfico y estrategias de optimización de recursos, para estructurar el análisis de manera lógica y progresiva a lo largo del documento.

Resultados

A través del análisis bibliográfico se identifica **cuatro categorías** principales en la aplicación de ML a redes de telecomunicaciones: **(i)** paradigmas y algoritmos de ML empleados, **(ii)** técnicas de optimización de network slicing, **(iii)** modelos de predicción de tráfico y **(iv)** estrategias de optimización de recursos, junto con los desafíos de seguridad, escalabilidad e interpretabilidad. A continuación se presentan los hallazgos organizados en tablas que sintetizan las dimensiones, características y evidencia empírica reportadas en la literatura revisada, con sus respectivas citas.

A. Paradigmas de Machine Learning Aplicados a Redes de Telecomunicaciones

La literatura revisada evidencia cinco paradigmas diferenciados de ML con aplicaciones específicas en redes de telecomunicaciones. El aprendizaje supervisado y por refuerzo concentran el 49% y 47% de los estudios respectivamente, con LSTM, SVM, DQN y K-Means como algoritmos más frecuentes [10]. Los enfoques híbridos que combinan múltiples paradigmas tienen la tendencia dominante para gestionar la complejidad y dinamismo de los entornos 5G/6G [19], [20], [23], [24]. Los principios de asignación inteligente de recursos en redes de comunicación, incluyendo la asignación dinámica de espectro y la integración de computación en el borde y blockchain, ofrecen perspectivas valiosas para el diseño de sistemas eficientes orientados al futuro [8], mientras que la inteligencia artificial agéntica automatiza la gestión, supervisión y optimización de redes de forma autónoma y adaptativa [25].

Tabla 1. Paradigmas de Machine Learning y sus aplicaciones en redes de telecomunicaciones

Paradigma de ML	Algoritmos Representativos	Aplicación en Redes de Telecomunicaciones	Referencias
Aprendizaje Supervisado	SVM, Random Forest, KNN, Árboles de Decisión, Regresión Logística, LSTM,	Clasificación de tráfico, predicción de demanda, detección de fallos, optimización de KPIs	[10], [14], [15], [23], [26], [27], [28]

	CNN, Gradient Boosting		
Aprendizaje No Supervisado	K-Means, Autoencoders, SOM, GMM, Deep Belief Networks	Detección de anomalías, agrupamiento de usuarios, segmentación de tráfico, identificación de patrones espaciales	[7], [10], [23], [27], [29]
Aprendizaje por Refuerzo (RL/DRL)	DQN, DDQN, PER-DQN, PPO, SAC, A3C, Soft Actor-Critic, Q-Learning	Asignación dinámica de recursos, network slicing, scheduling adaptativo, migración de VNFs	[16], [17], [18], [20], [30], [31], [32], [33], [34]
Aprendizaje Profundo (DL)	LSTM, GRU, CNN, RNN, Transformer, GNN, U-Net, BiLSTM	Predicción de tráfico, extracción de características, detección de intrusiones, modelado temporal y estructural	[4], [7], [22], [35], [36], [37], [38], [39]
Enfoques Híbridos y Metaheurísticos	CNN-LSTM, CNN-GRU, DRL+LSTM, GRU-MLP+PPO, RL+Whale Optimization, U-Net+DRRL	Optimización multiobjetivo, slicing E2E, gestión adaptativa de recursos, autoescalado de VNFs	[19], [20], [29], [36], [37], [40], [41], [42]

Nota: Tabla creada según referencias consultadas.

B. Técnicas de Optimización de Network Slicing

El network slicing constituye el eje central de la gestión de recursos en redes 5G/6G, ver Tabla 2. Los frameworks basados en ML han demostrado mejoras sustanciales en precisión de clasificación de slices, latencia y eficiencia espectral frente a métodos convencionales. El aprendizaje por refuerzo, especialmente en variantes profundas como DQN y DDPG, predomina como la categoría más adoptada debido a su idoneidad para la toma de decisiones dinámica; la fase de operación concentra el mayor volumen de investigación [30]. Un marco taxonómico para la programación de recursos de radio en redes 5G, 6G y futuras, clasifica estrategias desde métodos clásicos como Proportional Fair y Round Robin hasta DRL y aprendizaje federado, identificando como tendencias el edge computing, los gemelos digitales y el scheduling asistido por computación cuántica [43]. El diseño, implementación y validación de un sistema de monitorización de recursos asistido por ML integrado en la plataforma de orquestación OSM, refuerza la viabilidad de la creación y gestión automatizada de slices en infraestructuras de red virtualizadas reales [44]. En la frontera hacia redes 6G y 7G, un optimizador de slices basado en inteligencia de grafos y algoritmos de enjambre para frecuencias THz en arquitecturas O-RAN, demuestra la viabilidad de la gestión espectral en bandas de terahercios con alta precisión de asignación [45]. Métodos de scheduling integral en redes heterogéneas LTE-A/5G que combinan Smoothed Round-Robin, Deep Q-learning y WASPAS, para gestión de movilidad e interferencia inter-celda complementan este panorama [46].

Tabla 2. Frameworks de optimización de network slicing basados en Machine Learning

Framework / Propuesta	Técnica ML Empleada	Característica Principal	Métrica Destacada	Ref.
DCNN-LSTM + TDO-E	Deep CNN, LSTM, Optimización Tasmanian Devil Elite	Predicción de tráfico en dos etapas para eMBB, uRLLC y mMTC; optimización de slices con TDO-E	Precisión 99,785%; eficiencia +6,79%	[4]
DDQN-PER + PtrNet-LSTM	Double DQN con Prioritized Experience Replay, Pointer Network-LSTM	Balance dinámico entre eMBB y URLLC mediante coeficiente de atención en tiempo real	Supera NatureDQN, DDQN estándar y Dueling DQN en eficiencia espectral y QoE	[16]
DQN-ASRA	Deep Q-Network mejorado con decaimiento epsilon y replay priorizado	Predicción de slices y asignación de recursos en ciclo unificado para escenarios URLLC en 5G	+7,7% precisión slicing; -17,3% latencia; +33% convergencia	[17]
DRL-DSLN	Deep Reinforcement Learning distribuido (4 KPIs por slice)	Asignación inter/intra-slice dinámica y en tiempo real; supera soluciones MILP convencionales	Precisión 98,27%; F1-score 97,53%	[47]
BO-CNN-GRU	CNN + GRU con Bayesian Optimization de hiperparámetros	Clasificación híbrida CNN-recurrente evaluada sobre DeepSlice y 5G Network Slicing	Precisión 99,31%; -58% abandono de usuarios; +13,53% utilización de slices	[35]
ONSSO / CNaaS	Random Forest + AutoRL con Ray Tune + LazyPredict	Sub-slicing granular y orquestación autónoma de slices empresariales sobre infraestructura 5G virtualizada	Latencia 18 ms; throughput 375 Mbps; pérdida paquetes <1%; precisión 0,99	[42], [44]
NSFrame (B5G)	LSTM apilado + Atención Multi-Head + Selección híbrida MI/GTSV/Borda Count	Reducción de dimensionalidad y clasificación de slices eMBB/uRLLC/mMTC en entornos B5G virtualizados	Precisión 99,79% (Unicauca); 98,67% (5G-SliciNdd)	[39]
DQNS (6G-AV)	LSTM para predicción + DRL para orquestación en plano MEC-core	Slicing proactivo para vehículos autónomos en 6G; ciclo iterativo predicción-optimización-implementación	-51% latencia URLLC; PDR 99,3%; +29% throughput eMBB; utilización 91,6%	[48]
Modelo Híbrido 5G + IA	Supervisado + No supervisado + Auto-recuperación (self-healing)	Slicing dinámico con recuperación ante fallos en 300 ms y disponibilidad del 99,8%	-50% latencia; +28,6% eficiencia; reconfiguración 80% más rápida	[49]

Nota: Tabla creada según referencias consultadas.

C. Modelos de Predicción de Tráfico

La predicción precisa del tráfico es condición necesaria para la asignación proactiva de recursos, ver Tabla 3. Los modelos revisados cubren desde arquitecturas recurrentes clásicas hasta enfoques híbridos estadístico-profundos. Una revisión de 166 estudios clasifica cinco patrones de tráfico predominantes: ráfaga, streaming unidireccional, multimedia interactiva, IoT y tráfico de fondo; y confirma que, los métodos híbridos demuestran la mayor precisión predictiva [22]. El framework integrado de clasificación de tráfico, slicing fino y análisis predictivo en redes híbridas terrestres-satelitales combina ML con scheduling adaptativo, que alterna entre programación instantánea y por reserva, reduciendo interrupciones operativas y mejorando la satisfacción del usuario tanto en entornos terrestres como satelitales [50].

Tabla 3. Modelos de predicción de tráfico en redes 5G y generaciones futuras

Modelo / Categoría	Dimensión Predictiva	Características Principales	Rendimiento / Mejora	Ref.
LSTM (Long Short-Term Memory)	Dependencias temporales a largo plazo en series de tráfico	Modelado secuencial del tráfico; captura de patrones periódicos y estacionales; base de múltiples frameworks de slicing	Precisión 98% en clasificación de slices [23]; alta exactitud en predicción de QoS [56]	[4], [7], [51], [52], [53]
GRU (Gated Recurrent Unit)	Dependencias temporales con menor complejidad computacional que LSTM	Integrada en DATURA para predicción de latencia por VNF y por segmento de red; genera tráfico sintético realista via PPO	-73% latencia; +55% rendimiento; +47% aprovisionamiento [47]	[36]
CNN + Recurrente (CNN-LSTM, CNN-GRU)	Espacial (CNN) + temporal (LSTM/GRU) combinada	Extracción de características espaciales de parámetros de red combinada con modelado de dependencias temporales del tráfico	BO-CNN-GRU: 99,31% precisión [20]; CNN-LSTM supera a DQN, CNN y LSTM individuales [54]	[35], [37]
Híbridos Estadístico-Profundos (ARIMA/SARIMA + DL)	Patrones estocásticos lineales + no lineales complejos	Combinación de modelos estadísticos clásicos con redes neuronales profundas para reducir error de predicción	-40% error vs. modelos individuales [50]	[22]
GNN (Graph Neural Network)	Topología estructural de la red como grafo (nodos, enlaces)	Modelado de relaciones entre nodos y enlaces para slicing E2E; entrenamiento sin dataset etiquetado mediante Deep Q-learning	Mejoras en utilización de recursos y QoS en slicing E2E [35]; xSlice <4 ms inferencia [53]	[32], [40], [54]

Regresión Logística + LSTM (Clasificación de Slices)	Clasificación en tiempo real + anticipación de tendencias futuras de tráfico	Clasificación eMBB/URLLC/mMTC con identificador QoS, PLR y presupuesto de retardo; anticipación de congestión y fallos SRv6	Logística: 95%; LSTM: 98% precisión; AUC 0,99; diferencia hasta 40.000 slices eMBB [23]	[51]
LSTM + RL (Predicción-Decisión integrada)	Predicción anticipada de QoS + selección óptima de slice en tiempo real	Redirección predictiva del tráfico VoIP para minimizar latencia y estabilizar jitter; elimina dependencia de políticas manuales	-25%–30% latencia promedio vs. DiffServ y MPLS [56]	[48], [53]

Nota: Tabla creada según referencias consultadas.

D. Estrategias de Optimización de Recursos, Seguridad y Desafíos

Más allá del slicing, la optimización de recursos abarca el scheduling multi-servicio, la gestión energética, el autoescalado de funciones virtualizadas y la seguridad ante ataques, ver Tabla 4 y Tabla 5. Los resultados experimentales muestran ganancias consistentes en throughput, latencia y eficiencia energética. Al mismo tiempo, la literatura identifica desafíos estructurales que condicionan la viabilidad práctica de estos enfoques en entornos operativos reales [10], [55], [56]. La gestión eficiente del tráfico sanitario mediante network slicing basado en ML en redes 5G, evaluada con métodos supervisados como SVM, DT, RF, Naive Bayes y KNN sobre el dataset sintético HealthNetSynthDataset, demuestra que SVM supera a los demás enfoques en precisión de clasificación para aplicaciones críticas de salud [57]. Una revisión de alcance sobre planificación de tráfico y asignación de recursos para servicios heterogéneos en redes 5G New Radio sistematiza las estrategias existentes e identifica los compromisos entre eficiencia espectral, latencia y equidad entre servicios [58]. El diseño de sistemas basados en 5G para gestionar dispositivos médicos críticos mediante network slicing dinámico e integración de RL con algoritmos genéticos sobre arquitecturas AWS y Kubernetes representa un avance significativo en la orquestación 5G para entornos sanitarios [59]. Un modelo híbrido RL-CNN para asignación dinámica de recursos en redes 5G valida que la combinación de aprendizaje por refuerzo con redes convolucionales reduce la latencia y mejora la calidad de servicio de forma simultánea, superando a enfoques de optimización individuales [60].

Tabla 4. Estrategias de optimización de recursos en redes de telecomunicaciones 5G/6G

Estrategia de Optimización	Técnica Utilizada	Dimensión de Optimización	Resultado Clave	Ref.
Asignación dinámica de bloques de recursos (RB/RBG)	DQN, DRL, PPO, AQPS	Gestión en tiempo real de bloques físicos con función de recompensa multiobjetivo (throughput, equidad, retardo, pérdida)	+22,7% throughput; -31,5% retardo; recompensa 0,9471 (+109,7% vs. mejor algoritmo convencional) [32]	[18], [31], [32], [61]

Scheduling multi-servicio eMBB/URLLC/mMTC	DQN, AQPS, SRR+DQL, WASPAS	Planificación consciente de QoS para servicios heterogéneos; clasificación RT/NRT; gestión de movilidad e interferencia inter-celda	AQPS: SLA 99,07%/97,58% [40]; DQL: -40,82% pérdida paquetes, -55% retardo, +48% throughput [21]	[18], [46], [61]
Eficiencia energética en redes densas (mmWave/MIMO/UDN)	DQN + K-Means + Supervisado (arquitectura multiparadigma)	Balance simultáneo de eficiencia energética y QoS; identificación de patrones espaciales de demanda; refinamiento continuo por movilidad	+18,7% eficiencia energética; +22,4% throughput; -17,8% pérdida paquetes; -19,5% latencia E2E [38]	[29], [41]
Autoescalado de VNFs (DATURA)	GRU-MLP multitarea + PPO (DRL online)	Escalado autónomo de funciones virtualizadas; predicción de latencia local y global; adaptación continua sin reentrenamiento costoso	-73% latencia; +55% rendimiento; +47% eficiencia de aprovisionamiento; cumplimiento de SLA sin sobreaprovisionamiento [47]	[36], [60]
Asignación multi-agente con restricciones SLA (MARL)	Soft Actor-Critic multiagente + Teoría de Juegos + Red Panda Optimization	Selección dinámica de slices con capacidad, prioridad y QoS; migración óptima de VNFs cuando recursos son insuficientes para cumplir SLA	Supera PPO y transferencia de aprendizaje en QoS bajo NS3-TeraSim [17]	[20]
Mapeo dinámico QoS 5G-TSN industrial (DQMARS)	Bayesian Optimization + Transformer de características y atención	Partición de recursos 5G en n slices alineados con tipos de tráfico TSN; evaluación dinámica de ancho de banda, retardo y PER por flujo	>99% precisión de mapeo; retardo promedio $1,63 \times 10^{-3}$ ms por flujo [37]	[62]
Orquestación autónoma con xApp en Near-RT RIC (xSlice)	GCN (Graph Convolutional Network) + PPO actor-crítico	Asignación dinámica de recursos MAC en O-RAN 5G; minimización de arrepentimiento ponderado entre rendimiento, latencia y fiabilidad	-67% arrepentimiento vs. estado del arte; inferencia <4 ms; supera NVS, Zipper, IQRA y GNN+TD3 [53]	[32]

Nota: Tabla creada según referencias consultadas.

Tabla 5. Desafíos de seguridad, escalabilidad, interpretabilidad y brecha laboratorio-realidad

Categoría de Desafío	Problema Identificado	Solución / Técnica Propuesta	Referencia
Seguridad: Detección de ataques DDoS en SDN/NFV	Vulnerabilidades ante TCP SYN Flood, UDP flooding, HTTP flooding y RADIUS Attack en slices 5G	NSSPS con Árboles de Decisión y SVM sobre NSL-KDD en entorno simulado de infraestructura metropolitana en tiempo real	Ebadinezhad y Hussein [21]: precisión 98,4%; QoS estable bajo ataque; solución ligera y escalable

Seguridad: Detección de intrusiones en redes 5G	Desequilibrio de clases, datasets desactualizados, vulnerabilidades a cifrado de tráfico y ataques adversariales	BiLSTM supera CNN, ResNet e Inception; aprendizaje por transferencia (+10% F1-score con Inception) sobre 5G-NIDD	Noor et al. [38]: BiLSTM 98,74% exactitud en detección de DDoS
Escalabilidad e Interoperabilidad entre estándares heterogéneos	Limitaciones de modelos ML para adaptarse a entornos dinámicos y heterogéneos 5G/6G multi-tenancy	Enfoques híbridos y distribuidos; aprendizaje federado para preservar privacidad y escalar entre dominios; estandarización O-RAN	[9], [10], [23], [24], [63]
Interpretabilidad (XAI): Opacidad de modelos DL	Modelos de IA no interpretables ante normativas, auditorías y adopción operacional en redes 6G	SHAP, LIME, LRP, Bayesian RL para slicing y O-RAN; SHAP identifica 'Presupuesto de Pérdida de Paquetes' como característica más determinante	Sun et al. [64], Karahan et al. [56]: guías prácticas para selección de algoritmos en despliegues reales
Brecha Laboratorio-Realidad: Reproducibilidad y validación	Modelos con 100% precisión en condiciones controladas caen a 81% con ruido, desequilibrio de clases y datos faltantes reales	Marco dual PRDA/LVRT; testbeds reales: O-RAN con NS-3, srsRAN, USRP B210, Open5GS; validación en NS3-TeraSim y SliceSim/OMNET++	[10], [32], [55], [56]: SVM y Regresión Logística mejoran rendimiento en condiciones operativas reales
Eficiencia computacional en el borde (MEC / Near-RT RIC)	Modelos pesados incompatibles con recursos restringidos de nodos de borde y RIC en tiempo casi real	Modelos ensemble ligeros sin GPU especializada [42]; xSlice con GCN+PPO <4 ms [53]; DATURA en línea con reentrenamiento periódico eficiente [47]	[32], [36], [55], [63]: validación en entornos O-RAN reales y simuladores 5G Core
Privacidad, sesgo algorítmico y gobernanza ética en 6G	Datos sensibles de usuarios en modelos de predicción; sesgos en datasets históricos; ausencia de marcos regulatorios unificados	Aprendizaje federado que preserva privacidad; XAI para transparencia regulatoria; marcos de gobernanza ética e IA cuántica como dirección futura	[23], [38], [64], [65], [66]

Nota: Tabla creada según referencias consultadas.

Discusión

Los resultados consolidados revelan una convergencia clara hacia los enfoques híbridos que combinan aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) como solución dominante para la gestión dinámica de redes [19], [20], [36], [37]. Esta tendencia responde a una limitación estructural de los modelos individuales: ninguna técnica aislada es suficiente para gestionar simultáneamente la predicción, la seguridad y la optimización dinámica de recursos en redes de próxima generación [24]. Los frameworks como DRL-DSLN [47], DQNS [48] y DATURA [36] ilustran esta integración, alcanzando

mejoras de hasta el 98,27% en precisión y reducciones del 51% en latencia URLLC. Complementariamente, el estudio comparativo de diez algoritmos de network slicing para 1000 usuarios en redes 5G y B5G confirma que todos los algoritmos presentan trade-offs inherentes, donde el algoritmo de asignación basada en prioridad destaca como el más equilibrado en eficiencia ponderada y escalabilidad [67].

En cuanto a la predicción de tráfico, los modelos LSTM continúan siendo el referente para capturar dependencias temporales [4], [7], [52], [53], pero los enfoques híbridos estadístico-profundos, que combinan ARIMA con redes neuronales profundas, demuestran una reducción del error de hasta el 40% frente a modelos individuales [22]. La emergencia de GNN para modelar la topología de red como grafo [32], [40], [54] amplía adicionalmente la capacidad predictiva hacia dimensiones estructurales no capturadas por modelos secuenciales. En el framework DATURA, la arquitectura GRU-MLP multitarea supera a esquemas LSTM y GRU convencionales, logrando reducciones de latencia del 73% y mejoras de rendimiento del 55% operando completamente en línea [36].

Respecto al network slicing, la literatura muestra una evolución desde clasificadores simples de tráfico hacia sistemas de orquestación autónoma de ciclo completo. Propuestas como NSFrame [39] y BO-CNN-GRU [35] alcanzan precisiones superiores al 99% en clasificación de slices, mientras que ONSSO [42] demuestra la viabilidad del slicing empresarial dinámico con throughput de 375 Mbps y pérdida de paquetes inferior al 1%. En el ámbito sanitario, los sistemas de network slicing habilitados por ML demuestran la viabilidad de gestionar tráfico crítico AR/VR, IoT y wearables en las tres categorías de servicio 5G, con SVM liderando la precisión de clasificación [57]. Los sistemas basados en 5G para dispositivos médicos críticos integran RL, algoritmos genéticos y Kubernetes para orquestación inteligente de slices en entornos hospitalarios [59]. Sin embargo, la brecha entre laboratorio y entornos operativos reales es crítica: el análisis mediante metodología dual PRDA/LVRT [56] evidencia que modelos con 100% de precisión en condiciones controladas caen al 81% ante ruido, desequilibrio de clases y datos faltantes propios de redes reales. Esta brecha subraya la necesidad de protocolos de validación más rigurosos, como los testbeds reales implementados con Open5GS, srsRAN, NS-3 y radios USRP B210 [32], [55].

En el ámbito de la seguridad, los resultados de NSSPS [21] y BiLSTM [38], con precisiones del 98,4% y 98,74% respectivamente; demuestran la madurez de los clasificadores ML para detección de intrusiones y ataques DDoS. No obstante, la revisión identifica desafíos críticos aún no resueltos: los sesgos en datasets históricos, la vulnerabilidad ante ataques adversariales y la ausencia de evaluaciones bajo ataques emergentes específicos de 5G limitan la transferibilidad de estos resultados a entornos de producción. El aprendizaje por transferencia, con el modelo Inception logrando una mejora del 10% en F1-score frente a enfoques sin transferencia, emerge como estrategia prometedora para superar la escasez de datos etiquetados específicos de redes 5G [38].

La interpretabilidad de los modelos emerge como un desafío transversal de alta prioridad. El análisis XAI mediante SHAP [56] y las propuestas de frameworks explicables para O-RAN [64] señalan que la opacidad de los modelos de DL representa un obstáculo para la adopción normativa y la confianza operacional. La identificación del presupuesto de pérdida de paquetes como la característica más determinante [56] aporta valor práctico inmediato para la selección y despliegue de algoritmos en redes 6G reales. Una revisión taxonómica exhaustiva clasifica los algoritmos XAI según múltiples dimensiones: agnósticos vs. específicos, locales vs. globales, pre/en/post-modelo; identificando SHAP, LIME, LRP y Bayesian RL como los métodos más utilizados en comunicaciones inalámbricas y network slicing [64].

Finalmente, la eficiencia computacional en el borde (edge computing / MEC) condiciona la viabilidad práctica de los modelos ML más complejos. La demostración de xSlice [32], con tiempos de inferencia inferiores a 4 ms en Near-RT RIC; y de enfoques ensemble ligeros [55] sin necesidad de GPU especializadas indica que la complejidad del modelo y la precisión no son siempre correlativas. Una revisión crítica del uso de DRL para descarga computacional en entornos MEC compara sistemáticamente arquitecturas basadas en valor (DQN) frente a las basadas en gradiente de política (PPO, SAC, A3C), trazando una hoja de ruta hacia ecosistemas de borde inteligentes y autooptimizables [63]. Los resultados de Hussein y Al-Jumaily refuerzan que los desafíos de calidad de servicio en redes heterogéneas requieren soluciones adaptativas que integren múltiples paradigmas de optimización [68].

Conclusiones

Paradigmas de Machine Learning: Los enfoques híbridos que integran aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo profundo, constituyen el paradigma dominante y más eficaz para la gestión autónoma de redes de telecomunicaciones en escenarios 5G y 6G. Ningún paradigma individual resulta suficiente de forma aislada para abordar la complejidad y dinamismo de los entornos multi-servicio modernos. La complementariedad entre paradigmas, materializada en arquitecturas CNN-LSTM, DRL+LSTM y GRU-MLP+PPO, ofrece las mejoras más consistentes y robustas en la literatura revisada. Donde el aprendizaje supervisado y por refuerzo predominan con el 49% y 47%, con K-Means, SVM, LSTM y DQN como algoritmos más frecuentes; mientras que la fragmentación de soluciones que optimizan recursos de forma aislada, constituye una brecha crítica pendiente de resolver.

Optimización de Network Slicing: Las técnicas de ML han transformado el network slicing de un mecanismo estático de partición de recursos a un sistema de orquestación autónoma de ciclo completo. Frameworks como DQN-ASRA, DRL-DSLN y DQNS demuestran que la integración de predicción de slices y asignación dinámica de recursos en un proceso unificado supera los modelos de referencia en precisión, latencia y eficiencia espectral. No obstante, la brecha entre resultados de laboratorio y entornos operativos reales,

evidenciada por la caída de hasta 19 puntos porcentuales en precisión bajo condiciones heterogéneas reales, exige el desarrollo de protocolos de validación más representativos. Todos los algoritmos de slicing presentan trade-offs inherentes, donde optimizar un parámetro degrada otros, siendo el algoritmo de asignación basada en prioridad el más equilibrado para maximizar la eficiencia ponderada en redes 5G y B5G. El framework taxonómico de programación de recursos de radio y los esquemas de scheduling integral para redes heterogéneas LTE-A/5G, refuerzan que los enfoques inteligentes e híbridos combinando IA con optimización cross-layer son indispensables para satisfacer los requisitos de las redes de próxima generación.

Predicción de Tráfico: Los modelos híbridos que combinan arquitecturas estadísticas con redes neuronales profundas, representan el estado del arte en predicción de tráfico, reduciendo el error de predicción hasta un 40% respecto a modelos individuales. LSTM sigue siendo la arquitectura base más adoptada por su capacidad para capturar dependencias temporales a largo plazo, mientras que los modelos GNN abren una nueva dimensión de predicción estructural basada en la topología de red. La integración de la predicción de tráfico como componente proactivo dentro de frameworks de orquestación, como en DQNS y DATURA, representa la evolución más prometedora para redes de próxima generación, ya que anticipan condiciones de congestión y adaptan la asignación de recursos antes de que se produzcan violaciones de SLA. La integración con redes híbridas terrestres-satelitales mediante frameworks de slicing fino con scheduling adaptativo, extiende la capacidad predictiva hacia entornos de cobertura extendida.

Optimización de Recursos: Las estrategias de optimización de recursos basadas en DRL han demostrado ganancias consistentes y significativas frente a los algoritmos convencionales de scheduling: incrementos del 22,7% en throughput, reducciones del 31,5% en retardo y mejoras del 18,7% en eficiencia energética. El autoescalado inteligente de VNFs mediante arquitecturas predictivas como DATURA representa un avance clave hacia redes autónomas, logrando reducciones de latencia del 73% y mejoras del 55% en rendimiento operando completamente en línea. La asignación multi-agente con restricciones SLA y mecanismos de migración de VNFs, junto con el mapeo dinámico QoS para entornos industriales TSN con precisión superior al 99%, amplían la capacidad de respuesta ante condiciones de red impredecibles y sientan las bases para una gestión verdaderamente autónoma y resiliente.

Seguridad, Escalabilidad e Interpretabilidad: La seguridad basada en ML ha alcanzado niveles de madurez técnica notables, con precisiones superiores al 98% en detección de DDoS e intrusiones, pero enfrenta desafíos estructurales relacionados con la representatividad de los datasets, la vulnerabilidad ante ataques adversariales y la ausencia de evaluaciones ante amenazas emergentes específicas de entornos 5G/6G. La interpretabilidad (XAI) emerge como requisito no negociable para la adopción operacional y el cumplimiento normativo: herramientas como SHAP y LIME ofrecen guías prácticas de

selección de algoritmos, aunque su integración en sistemas de tiempo real con latencias inferiores a los umbrales del Near-RT RIC sigue siendo un desafío computacional abierto. La escalabilidad y la eficiencia en el borde, demostrada por modelos ligeros con inferencia en menos de 4 ms, definen la frontera de viabilidad práctica para el despliegue masivo de ML en infraestructuras O-RAN, MEC y redes 6G nativas en inteligencia artificial, donde el aprendizaje federado, la IA cuántica y los gemelos digitales constituirán las tecnologías habilitadoras de la próxima generación. El impacto transformador del ML en los sistemas de redes móviles, desde redes autoorganizadas hasta detección de anomalías y eficiencia energética; confirma que su adopción permite a los operadores anticipar fallas, personalizar servicios y establecer las bases para redes móviles inteligentes y resilientes.

Referencias Bibliográficas

- [1] D. K. Sah, M. Vahabi, y H. Fotouhi, «A Comprehensive Review on 5G IIoT Test-Beds», *IEEE Trans. Consumer Electron.*, vol. 71, n.º 2, pp. 4139-4163, may 2025, doi: 10.1109/TCE.2025.3572058.
- [2] E. E. Uslu *et al.*, «Next-Generation Management and Orchestration for 6G: Emerging Trends, Architectures, and Challenges», *IEEE Open J. Commun. Soc.*, pp. 1-1, 2026, doi: 10.1109/OJCOMS.2026.3670073.
- [3] M. Dubey, A. K. Singh, y R. Mishra, «AI Based Resource Management for 5G Network Slicing: History, Use Cases, and Research Directions», *Concurrency and Computation*, vol. 37, n.º 2, p. e8327, nov. 2024, doi: 10.1002/cpe.8327.
- [4] D. Kulkarni, M. Venkatesan, y A. V. Kulkarni, «Deep Learning Traffic Prediction and Resource Management for 5G RAN Slicing», *J. Inst. Eng. India Ser. B*, vol. 106, n.º 2, pp. 593-606, abr. 2025, doi: 10.1007/s40031-024-01110-2.
- [5] K. Dulaj, A. Alhammadi, I. Shaye, A. A. El-Saleh, y M. Alnakhli, «Harnessing Machine Learning for Intelligent Networking in 5G Technology and Beyond: Advancements, Applications and Challenges», *IEEE Open J. Intell. Transp. Syst.*, vol. 6, pp. 605-633, 2025, doi: 10.1109/OJITS.2025.3564361.
- [6] R. Suganya, L. R. Sujithra, R. K. Ayyasamy, y P. Chinnasamy, «Wireless MMWAVE Communication in 5G Network Slicing With Routing Model Based on IOT and Deep Learning Model», *Trans Emerging Tel Tech*, vol. 36, n.º 2, p. e70071, feb. 2025, doi: 10.1002/ett.70071.
- [7] S. O. Coumar y R. Surender, «Efficient Network Resource Management for Improving Radio Access Through Machine Learning Approach in 5G Networks», *J. Inst. Eng. India Ser. B*, vol. 106, n.º 1, pp. 207-215, feb. 2025, doi: 10.1007/s40031-024-01093-0.
- [8] Mayukha, S. y Vadivel, R., «Optimizing resource allocation in intelligent communication networks: Fundamentals and challenges», en *Machine Learning for Radio Resource Management and Optimization in 5G and Beyond*, Ouaisa, M., Ouaisa, M., Lamaazi, H., Slimani, K., Khan, I. R., y Sundaravadivazhagan, B., Eds., CRC Press, 2025, pp. 15-39. [En línea]. Disponible en: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003514336-2/optimizing-resource-allocation-intelligent-communication-networks-mayukha-vadivel>
- [9] A. A. Abba Ari, F. Samafou, A. Ndam Njoya, A. C. Djedouboum, M. Aboubakar, y A. Mohamadou, «IoT-5G and B5G/6G resource allocation and network slicing orchestration using

- learning algorithms», *IET Networks*, vol. 14, n.º 1, p. e70002, ene. 2025, doi: 10.1049/ntw2.70002.
- [10] D. G. Soares-Pivoto, F. A. P. de Figueiredo, C. Cavdar, G. R. De Lima Tejerina, y L. L. Mendes, «A Comprehensive Survey of Machine Learning Applied to Resource Allocation in Wireless Communications», *IEEE Commun. Surv. Tutorials*, vol. 28, pp. 1986-2053, 2026, doi: 10.1109/COMST.2025.3552370.
- [11] Lanka, S., Cabezuelo, A. S., y Vuppalapati, C., *Trends in Sustainable Computing and Machine Intelligence*. Singapore: Springer, 2025. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-032-131775>.
- [12] Bharathiyar, M., Veeraiyan, E. A., Murugesan, P., y Natesan, P. T., «Leveraging machine learning and artificial intelligence for advanced mobile network systems», en *Transforming Healthcare: Artificial Intelligence, Machine Learning, and 5G Innovations for Enhanced Patient Care*, Srinivasan, K., Hemanth, J., y Rukkumani, V., Eds., CRC Press, 2025, pp. 305-327. [En línea]. Disponible en: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003535843-15/leveraging-machine-learning-artificial-intelligence-advanced-mobile-network-systems-mohankumar-bharathiyar-ezhil-arasi-veeraiyan-priyadharsini-murugesan-prabhu-thuthikulam-natesan>
- [13] P. M. Reddy y C. B. Kamatchi, «Towards smarter 5G : An AI-based System For Predictive Traffic and Resources Management», en *2025 International Conference on Modern Sustainable Systems (CMSS)*, Shah Alam, Malaysia: IEEE, ago. 2025, pp. 842-846. doi: 10.1109/CMSS66566.2025.11182502.
- [14] M. Dubey, A. K. Singh, A. Bhushan, y R. Mishra, «Traffic-aware network slicing for smart cities: a machine learning framework for GBR and non-GBR traffic classification and resource optimization», *Int J Syst Assur Eng Manag*, vol. 16, n.º 9, pp. 3039-3052, sep. 2025, doi: 10.1007/s13198-025-02841-1.
- [15] Dubey, M., Singh, A. K., y Mishra, R., «Machine learning-driven network slicing for enhanced resource allocation», en *Intelligent Computing and Communication Techniques*, vol. 3, Dagur, A., Singh, K., Mehra, P. S., y Shukla, D. K., Eds., New Delhi, India: CRC Press, 2025, pp. 332-339. [En línea]. Disponible en: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003530190-48/machine-learning-driven-network-slicing-enhanced-resource-allocation-monika-dubey-ashutosh-kumar-singh-richa-mishra>
- [16] Z. Zakariya Saleh, M. F. Abbod, y R. Nilavalan, «Intelligent Resource Allocation via Hybrid Reinforcement Learning in 5G Network Slicing», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 47440-47458, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3550518.
- [17] M. Yağcıoğlu, «Enhanced Deep Reinforcement Learning-Driven Adaptive Network Slicing and Resource Allocation for URLLC in 5G Networks», *J Netw Syst Manage*, vol. 34, n.º 1, p. 33, ene. 2026, doi: 10.1007/s10922-025-10009-2.
- [18] H. Eddine Benmadani, M. Azni, T. Essa Alharbi, M. S. Alzaidi, y M. Tounsi, «Deep Reinforcement Learning-Based Dynamic Scheduling for Real-Time Applications in LTE and RAN Slicing for eMBB in 5G», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 33555-33570, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3541531.
- [19] D. Danteshwari, A. Vijayalakshmi, A. Packialatha, B. Ebenezer Abishek, y R. Kumudham, «Hybrid Optimization and Machine Learning Approaches for Enhanced 5G Network Slicing with Improved QoS and QoE», en *Integrated Systems*, 1.ª ed., A. Gudipalli, B. J. Pandian, N.

- A. Prabha, y V. Indragandhi, Eds., Wiley, 2025, pp. 551-568. doi: 10.1002/9781394311767.ch36.
- [20] P. Vidhya, K. Subashini, R. Sathishkannan, y S. Gayathri, «Dynamic network slicing based resource management and service aware Virtual Network Function (VNF) migration in 5G networks», *Computer Networks*, vol. 259, p. 111064, mar. 2025, doi: 10.1016/j.comnet.2025.111064.
- [21] S. Ebadinezhad y I. K. Hussein, «Securing 5G Network Slicing: A Hybrid Machine Learning Approach for DDoS Threat Detection and Performance Evaluation», en *Trends in Sustainable Computing and Machine Intelligence*, vol. 1755, S. Lanka, A. S. Cabezuelo, y A. Tugui, Eds., en *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 1755. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 12-29. doi: 10.1007/978-3-032-13177-5_2.
- [22] E. Lykakis, I. O. Vardiambasis, y E. Kokkinos, «Data Traffic Prediction for 5G and Beyond: Emerging Trends, Challenges, and Future Directions: A Scoping Review», *Electronics*, vol. 14, n.º 23, p. 4611, nov. 2025, doi: 10.3390/electronics14234611.
- [23] M. Owais y T. Shongwe, «Machine Learning-Enabled 5G and 6G Networks: Methods, Challenges, and Opportunities», *Applied Sciences*, vol. 16, n.º 4, p. 2071, feb. 2026, doi: 10.3390/app16042071.
- [24] N. Mthethwa, J. Mwangama, y M. Masonta, «Review of Machine Learning Techniques that Enable Network Slicing in Open RAN», en *2025 IEEE 3rd Wireless Africa Conference (WAC)*, Pretoria, South Africa: IEEE, feb. 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/WAC63911.2025.10992597.
- [25] A. Neelu, J. P. Pramod, y A. Lahari, «Optimizing Networks Using AI and Machine Learning: The Role of Agentic AI in Transforming Network Management», en *The Power of Agentic AI: Redefining Human Life and Decision-Making*, C. K. K. Reddy, S. Joseph, H. Joshi, S. Doss, y M. Ouaisa, Eds., en *Sustainable Artificial Intelligence-Powered Applications*. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 229-254. doi: 10.1007/978-3-031-89424-4_16.
- [26] R. M. Thanki, K. R. Borisagar, y A. Diwan, «Machine Learning in Network Optimization», en *Machine Learning for Wireless Communication*, en *Synthesis Lectures on Communications*. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 53-73. doi: 10.1007/978-3-031-94117-7_3.
- [27] J. N. Padmaja y N. M. K. Varma, «Reinforcement Learning in Network Optimization», en *Hyper-Intelligent Networks*, 1.^a ed., P. K. Gantayat, S. K. Panda, S. Balamurugan, y S. Peng, Eds., Wiley, 2026, pp. 325-348. doi: 10.1002/9781394315635.ch15.
- [28] F. S. Samidi, N. A. M. Radzi, N. M. Aripin, Y. E. Jalil, y K. H. M. Azmi, «5G Slicing with Machine Learning: Dataset Design, Model Adjustment and Performance Metrics», en *2025 21st IEEE International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA)*, Pulau Pinang, Malaysia: IEEE, feb. 2025, pp. 161-166. doi: 10.1109/CSPA64953.2025.10933044.
- [29] T. Sarkar, R. R. Sharma, R. Shanker, P. Koundal, K. Jairath, y S. Thakur, «Energy Consumption Minimization in 5G Cellular Networks via Multi-Objective Machine Learning for Dynamic Resource Allocation», en *2025 World Conference on Cutting-Edge Science and Technology (WCCEST)*, Indore, India: IEEE, sep. 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/WCCEST66994.2025.11390028.
- [30] E. Thomatos, A. Sgora, A. Tsipis, y P. Chatzimisios, «AI Methods in Network Slice Life-Cycle Phases: A Survey», *Electronics*, vol. 14, n.º 20, p. 4053, oct. 2025, doi: 10.3390/electronics14204053.

- [31] Z. A. Alsaeedi y H. D. Al-janabi, «Deep Q-Network Based Multi-service Resource Scheduling for 5G Networks», en *Advanced Communications and Digital Networks*, vol. 2798, W. A. Mahmoud, K. Raof, S. O. Al-Mamory, A. Al-sherbaz, F. Mohammed Abdulhussein Al-zubaidi, M. R. Feizi Derakhshi, y H. Khalid Ismail, Eds., en *Communications in Computer and Information Science*, vol. 2798. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 112-135. doi: 10.1007/978-3-032-15448-4_8.
- [32] P. Yan, J. Lu, H. Zeng, y Y. Thomas Hou, «Near-Real-Time Resource Slicing for QoS Optimization in 5G O-RAN Using Deep Reinforcement Learning», *IEEE Trans. Netw.*, vol. 34, pp. 1596-1611, 2026, doi: 10.1109/TON.2025.3628209.
- [33] Z. Cui, F. Qamar, F. M. Ali, S. H. A. Kazmi, K. A. Z. Ariffin, y R. Z. Abidin, «Performance Comparison of Deep Q-Network Variants in Network Slicing Resource Optimization», en *2025 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI)*, Kuching, Malaysia: IEEE, nov. 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICEEI68459.2025.11330899.
- [34] R. Chia, W. L. Pang, S. King Phang, H. Hwang Goh, y K. Yoong Chan, «Machine Learning-Driven Analysis of User Bandwidth Allocation and Performance in 5G Network», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 173081-173095, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3615398.
- [35] A. R. Nasser y O. Y. Alani, «Investigation of Multiple Hybrid Deep Learning Models for Accurate and Optimized Network Slicing», *Computers*, vol. 14, n.º 5, p. 174, may 2025, doi: 10.3390/computers14050174.
- [36] K. K. Tiwari y K. M. Sivalingam, «DATURA: A Deep Learning-based Adaptive Traffic-aware Unified Resource Autoscaling Framework for VNFs in 5G/B5G Networks», *IEEE Open J. Commun. Soc.*, pp. 1-1, 2026, doi: 10.1109/OJCOMS.2026.3668155.
- [37] A. Sura, Manoj, y Y. Chaba, «Deep Learning-Based Optimized Resource Allocation Mechanism for Enhanced QoS in 5G Network», en *2025 2nd International Conference on Computational Intelligence and Computing Applications (ICCICA)*, Samalkha, India: IEEE, oct. 2025, pp. 696-701. doi: 10.1109/ICCICA67008.2025.11337275.
- [38] K. Noor, A. L. Imoize, C.-T. Li, y C.-Y. Weng, «A Review of Machine Learning and Transfer Learning Strategies for Intrusion Detection Systems in 5G and Beyond», *Mathematics*, vol. 13, n.º 7, p. 1088, mar. 2025, doi: 10.3390/math13071088.
- [39] A. Rajak y R. Tripathi, «An attention-enhanced LSTM model for efficient network slicing in beyond 5G networks», *Ad Hoc Networks*, vol. 182, p. 104070, mar. 2026, doi: 10.1016/j.adhoc.2025.104070.
- [40] S. Sugapriya y R. Vijayabhasker, «Improved Deep Reinforcement Learning With Faster Graph Recurrent Convolutional Neural Network-Enabled Adaptive Network Slicing for Tailored Service Delivery in NextGen Networks», *Int J Communication*, vol. 38, n.º 2, p. e6049, ene. 2025, doi: 10.1002/dac.6049.
- [41] A. K. Jha, A. Tewari, M. Garg, S. B. Thomas, R. R. Das, y D. R. Sona, «Optimizing 5G Sustainable Networks Performance in Urban Areas Using Machine Learning Techniques», *Int J Communication*, vol. 38, n.º 14, p. e70226, sep. 2025, doi: 10.1002/dac.70226.
- [42] A. Efunogbon, E. Liu, R. Qiu, y T. Efunogbon, «Optimal 5G Network Sub-Slicing Orchestration in a Fully Virtualised Smart Company Using Machine Learning», *Future Internet*, vol. 17, n.º 2, p. 69, feb. 2025, doi: 10.3390/fi17020069.

- [43] A. M. Jaradat, M. Alayedi, y H. Arslan, «A Survey of Radio Resource Scheduling for 6G and Future Wireless Networks», *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 6, pp. 10191-10218, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2025.3640408.
- [44] C. Conțu, E. Borcoci, M.-C. Vochin, A. Aloman, I. A. M. Balapuwaduge, y F. Y. Li, «Enabling machine learning-assisted resource monitoring for network slice creation and management in OSM: design, implementation, and validation», *Telecommun Syst*, vol. 88, n.º 3, p. 109, sep. 2025, doi: 10.1007/s11235-025-01342-7.
- [45] A. Gupta y A. Nisar, «A Novel AI-Driven Graph-Swarm THz Slice Optimizer for Terahertz Frequency Management and Network Slicing in 6G/7G ORAN Networks», *Int J Communication*, vol. 38, n.º 7, p. e70077, may 2025, doi: 10.1002/dac.70077.
- [46] I. E. Garbazza, E. R. Silva, y P. R. Guardieiro, «Optimizing QoS in LTE-A/5G HetNets: a deep Q-learning approach to uplink resource allocation», *Telecommun Syst*, vol. 88, n.º 2, p. 49, jun. 2025, doi: 10.1007/s11235-025-01277-z.
- [47] N. Hussain, A. Singh, T. Alrwbaye, Y. Ramaswamy, y L. Ramesh, «Deep Reinforcement Learning and Distributed Solution for Local Network based Optimization of Network Slicing in 5G Communications», en *2025 4th International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE)*, Ballari, India: IEEE, abr. 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICDCECE65353.2025.11034788.
- [48] N. Lakshmaiya, S. Kavitha, A. Rajendran, S. Kaliappan, y G. Vasukidevi, «Dynamic QoS-Aware Network Slicing in 6G for Autonomous Vehicle Ecosystems», en *2025 6th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*, Coimbatore, India: IEEE, sep. 2025, pp. 1457-1464. doi: 10.1109/ICESC65114.2025.11212478.
- [49] P. Endla, R. S. Pure, A. Soni, C. Andal, D. Jagadeeswari, y K. N. Devi, «Intelligent 5G Evolution: AI-Augmented Hybrid Model with Network Slicing and Autonomous Self-Healing for Future-Ready Connectivity», en *2025 International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS)*, Tuticorin, India: IEEE, feb. 2025, pp. 839-846. doi: 10.1109/ICEARS64219.2025.10941272.
- [50] S. Hendaoui y N. Zangar, «Improved SDN-hybrid satellite-terrestrial architecture integrating intelligent fine-grained traffic slicing», *Cluster Comput*, vol. 28, n.º 5, p. 293, ago. 2025, doi: 10.1007/s10586-024-04958-7.
- [51] Z. Boufakhreddine, A. Nohra, G. A. Haidar, R. Achkar, y M. Owayjan, «Exploring the Potential of AI in Network Slicing for 5G Networks: An Optimisation Framework», *IET Communications*, vol. 19, n.º 1, p. e70116, ene. 2025, doi: 10.1049/cmu2.70116.
- [52] A. Stoltidis, K. Choumas, y T. Korakis, «Active queue management in 5G and beyond cellular networks using Machine Learning», *Computer Communications*, vol. 236, p. 108108, abr. 2025, doi: 10.1016/j.comcom.2025.108108.
- [53] V. Gnatyuk, I. Gorbachov, y R. Hamretskyi, «Dynamic Management Method of Network Slices in 5G for Improving QoS in VoIP», en *2025 IEEE 8th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)*, Kyiv, Ukraine: IEEE, oct. 2025, pp. 1-4. doi: 10.1109/MSNMC61130.2025.11399739.
- [54] R. Dede, M. Güllü, y İ. Yazici, «Artificial Intelligence and Machine Learning for Network Slicing in 6G», en *2025 International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE)*, Istanbul, Turkiye: IEEE, ago. 2025, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICECCE67514.2025.11257954.

- [55] R. Mihai, L.-M. Tufeanu, L. Fricosu, A. Vulpe, R. Craciunescu, y M. Vochin, «Adaptive 5G Network Slicing With Real-Time Traffic Classification and Experimental Validation», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 216906-216915, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3644264.
- [56] S. N. Karahan, M. Güllü, D. Karhan, S. Çimen, M. S. Osmanca, y N. Barışçı, «Realistic Performance Assessment of Machine Learning Algorithms for 6G Network Slicing: A Dual-Methodology Approach with Explainable AI Integration», *Electronics*, vol. 14, n.º 19, p. 3841, sep. 2025, doi: 10.3390/electronics14193841.
- [57] M. Dubey, A. K. Singh, A. Bhushan, y R. Mishra, «Effective Healthcare Traffic Management Through Machine Learning-Enabled Network Slicing», *Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. A Phys. Sci.*, vol. 95, n.º 4, pp. 421-444, dic. 2025, doi: 10.1007/s40010-025-00940-z.
- [58] N. R. Pindi y F. J. Velez, «Traffic Scheduling and Resource Allocation for Heterogeneous Services in 5G New Radio Networks: A Scoping Review», *Smart Cities*, vol. 8, n.º 5, p. 168, oct. 2025, doi: 10.3390/smartcities8050168.
- [59] Muniyappan, S., Saravanan, S. K., y Mani, S. K., «Building network slice for healthcare equipment over 5G services», en *Transforming Healthcare*, Srinivasan, K., Hemanth, J., y Rukkumani, V, Eds., Boca Raton: CRC Press, 2025, pp. 156-186. [En línea]. Disponible en: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003535843-8/building-network-slice-healthcare-equipment-5g-services-selvaganesh-muniyappan-sakthi-kumar-saravanan-sabarisan-konur-mani>
- [60] M. Karuppiyan, H. Subramani, S. Kandasamy Raju, y M. Maradi Anthonymuthu Prakasam, «Dynamic resource allocation in 5G networks using hybrid RL-CNN model for optimized latency and quality of service», *Network: Computation in Neural Systems*, vol. 36, n.º 2, pp. 249-273, abr. 2025, doi: 10.1080/0954898X.2024.2334282.
- [61] A. Yaqoob y G.-M. Muntean, «An Adaptive QoS-Aware Priority Scheduling Solution for Dynamic Radio Resource Allocation in Multi-Service 5G Network Slicing Environments», *IEEE Internet Things J.*, pp. 1-1, 2026, doi: 10.1109/JIOT.2026.3652917.
- [62] M. Adil, T. Qiu, X. Zhou, P. Kumar, y D. Javeed, «Dynamic QoS Mapping in Integrated 5G-TSN Networks With Programmable Resource Slicing», *IEEE Trans. Netw. Sci. Eng.*, vol. 13, pp. 3516-3533, 2026, doi: 10.1109/TNSE.2025.3632296.
- [63] S. Miriyala y V. R. Chirra, «Deep learning approaches for computation offloading in edge computing: A critical review», *Telecommun Syst*, vol. 89, n.º 1, p. 42, mar. 2026, doi: 10.1007/s11235-026-01426-y.
- [64] H. Sun *et al.*, «Advancing 6G: Survey for Explainable AI on Communications and Network Slicing», *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 6, pp. 1372-1412, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2025.3534626.
- [65] N. Omheni, H. Koubaa, y F. Zarai, «Artificial Intelligence for 5G and 6G Networks: A Taxonomy-Based Survey of Applications, Trends, and Challenges», *Technologies*, vol. 13, n.º 12, p. 559, dic. 2025, doi: 10.3390/technologies13120559.
- [66] Y. Sanjalawe, S. Fraihat, S. Al-E'Mari, M. Abualhaj, S. Makhadmeh, y E. Alzubi, «A Review of 6G and AI Convergence: Enhancing Communication Networks With Artificial Intelligence», *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 6, pp. 2308-2355, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2025.3553302.

- [67] P. B. Metre, G. Kalnoor, M. G, y G. S, «A Comparative Study of Network Slicing Techniques for Effective Utilization of Channel for 5G and Beyond 5G Networks», *IEEE Access*, vol. 13, pp. 31870-31888, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3542569.
- [68] Hussein, Y. S. y Al-Jumaily, A., *Quality of Service: Challenges and Solutions*. Erscheinungsort nicht ermittelbar: IntechOpen, 2025. doi: <http://dx.doi.org/10.5722/intechopen.1002087>.